

УМУРТҚА ПОҒОНАСИ ЕНГИЛ ДАРАЖАДАГИ ЖАРОҲАТЛАРИДА КАЛАМУШ ТАЛОҒИНИНГ МОРФОЛОГИК ТУЗИЛМАЛАРИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР

Баротова Ш.Б.

e-mail: shahnoza_barotova@bsmi.uz

Тухсанова Н.Э.

e-mail: tuxsanova.nasiba@bsmi.uz

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро

давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме: Ушбу мақолада енгил даражадаги орқа мия шикастланишида 3 ойлик калмушлар талоғининг морфометрик кўрсаткичлари ўзгаришлари ўганишга қаратилган илмий тадқиқот натижалари келтирилган.

Олинган маълумотларга асосланиб айтиш мумкинки, орқа мия енгил даражада шикастланишининг 7 кунда ўтказилган морфометрик таҳлил натижалари оқ пулпанинг босқичма-босқич атрофияси ва қизил пулпада коллагенизация жараёнларининг жадалланишини кўрсатди. Бу ҳолат оқ пулпанинг 7 кунда 39.3 %, 14 кунда 35.4 % ва 21 кунда 27.6 % гача камайиши билан ифодаланади, бу эса назорат гуруҳига (48.7 %) нисбатан сезиларли фарқни ташкил этади.

Энг муҳим морфологик ўзгаришлар 21 кунда кузатилади — бу вақтда оқ пулпанинг атрофияси энг юқори даражага етади ва қизил пулпанинг кучли коллагенланиши билан бирга кечади.

Калит сўзлар: талок, орқа мия шикастланиши, қизил ва оқ пулпа, перисинусоидал зона.

ИЗМЕНЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ СТРУКТУР СЕЛЕЗЕНКИ КРЫС ПРИ СПИННОМОЗГОВЫХ ТРАВМАХ ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ

Баротова Ш.Б.

e-mail: shahnoza_barotova@bsmi.uz

Тухсанова Н.Э.

e-mail: tuxsanova.nasiba@bsmi.uz

Бухарский государственный медицинский институт
имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме: Настоящая статья включает результаты научного исследования, цель которых изучить морфометрические параметры селезенки 3-х месячных крыс при спинномозговых травмах легкой степени.

Основываясь на полученные данные, следует отметить, что сравнительный анализ морфометрии на 7 сутки после ушиба спинного мозга лёгкой степени показывает поэтапное увеличение атрофии белой пульпы и компенсаторной перестройки красной пульпы. Это проявляется уменьшением белой пульпы на 7 день (39,3) на 14 сутки (35,4) и 21 сутки 27,6% по сравнению контрольной группы(48,7%).

Наиболее значимые изменения приходятся на 21-е сутки, когда атрофия белой пульпы достигает максимума и сочетается с выраженной коллагенизацией красной пульпы.

Ключевые слова: селезенка, спинномозговая травма, красная и белая пульпа, пересинусоидальная зона.

CHANGES IN THE MORPHOLOGICAL STRUCTURES OF THE SPLEEN IN RATS WITH MILD SPINAL CORD INJURIES

Barotova Sh.B

e-mail: shahnoza_barotova@bsmi.uz

Tuxsanova N.E

e-mail: tuxsanova.nasiba@bsmi.uz

Bukhara State Medical Institute named after
Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume: The present article includes the results of a scientific study aimed at investigating the morphometric parameters of the spleen in 3-month-old rats with mild spinal injuries.

Based on the obtained data, it should be noted that a comparative morphometric analysis on the 7th day after mild spinal cord contusion shows a gradual increase in white pulp atrophy and compensatory remodeling of the red pulp. This is manifested by a decrease in the proportion of white pulp on day 7 (39.3%), day 14 (35.4%), and day 21 (27.6%) compared to the control group (48.7%).

The most significant changes are observed on the 21st day, when white pulp atrophy reaches its maximum and is accompanied by pronounced collagenization of the red pulp.

Keywords: spleen, spinal cord injury, red and white pulp, perisinusoidal zone.

Долзарблиги

Замонавий тиббиётда атроф-муҳитнинг нокулай омиллари таъсирининг оқибатларини ўрганишга алоҳида эътибор қаратилади. Инсон организмни табиий шароитлар ва инсон фаолияти натижаларининг таъсирисиз тасаввур қилиб бўлмайди. Эволюцион ривожланиш давомида атроф-муҳит барча тирик организмларга таъсир кўрсатиб келган. Адаптив иммунитет функциясини, яъни хужайравий ва гуморал гомеостазни таъминлаш вазифасини иммун тизими органлари бажаради, унинг морфологик асосини лимфоид тўқима ташкил этади. Унинг энг йирик вакили эса талоқ ҳисобланади [3].

Талоқ иммун тизимининг энг мураккаб периферик аъзоларидан бири ҳисобланади. Унинг тузилишига оид маълумотлардаги фарқлар асосан тадқиқотларнинг кўпчилиги лаборатория ҳайвонларида ўтказилиши ва олинган натижалар инсон организмга кўчириб қўлланилиши билан боғлиқ. Инсон талоғининг гистологик материали асосида бажарилган кам сонли ишлар эса пульпа компартментларининг морфометриясини ва унинг хужайравий таркибига ҳос хусусиятларни ҳар томонлама баҳолаш имконини беради [2,4,9,10,12,13].

Орқа мия шикастланиши марказий регуляциянинг бузилишига олиб келади, бу эса шикастланиш даражасидан пастдаги аъзолар ва тизимларнинг дисфункциясига сабаб бўлади. Жумладан, периферик иммун аъзолари, айниқса талоқ устидан назоратнинг сусайиши кузатилади [8,5]. Орқа мия шикастланишининг оқибатлари оғирлиги унинг даражаси ва хусусиятига, метаболизм ва регенерация ўзига хосликларига, ҳаёт тарзи ҳамда шикастланишдан кейинги ўтган вақтга боғлиқ. Шикастланиш яллиғланиш реакциялари каскадини, хужайраларнинг нобуд бўлишини ҳамда нерв ва иммун тизимлари функцияларининг қайта тузилишини келтириб чиқаради; бу жараён тартибга солувчи пептидлар ва провоспаллатор цитокинларнинг ажралиши билан кечади [6,11].

Орқа мия шикастланишида талокнинг хужайравий яллиғланиш реакцияси етарли даражада ўрганилмаган. Моноцитлар ва нейтрофиллар сонининг ошиши, Т- ва В-лимфоцитларнинг эса бироз камайиши кузатилади [7]. Орқа мия шикастланиши органларда, жумладан талокда ҳам турли ўзгаришларга олиб келади — микроциркуляция бузилишларидан тортиб паренхима атрофиясигача. Бу эса ушбу жараёнларнинг динамикасини чуқур ўрганишни талаб қилади. Орқа мия жароҳатланишида талокда кечадиган морфологик ўзгаришлар ҳануз етарлича ўрганилмаган [1].

Мақсад: 3 ойлик оқ зотсиз каламушларда орқа мия енгил даражада шикастлангандан сўнг эрта даврда (3 суткадан 4 ҳафтагача) талок тўқимасининг морфологик ўзгаришларини Т4–Т12 умуртққа поғоналари даражасидаги шикастланишдан кейинги 7–14–21 суткаларда ўрганиш.

Тадқиқот натижалари.

Назорат гуруҳида (1-расм) талокнинг классик архитекtonикаси эътиборни тортади: оқ ва қизил пульпа деярли тенг майдонларни эгаллайди (48,7 % ва 51,3 %), бу морфометрия билан тасдиқланади (оқ пульпа майдони — $1,39 \times 10^6$ px², қизил пульпа — $1,46 \times 10^6$ px²).

Расм 1. Лимфоид фолликулалар аниқ структураланган бўлиб, уларнинг герминатив марказлари В-лимфоцитлар билан тўйинган (198 хужайра), PALM эса Т-лимфоцитлар билан зич тўлган (242 хужайра). Бласт элементлар (32 хужайра, тахминан 6–7 %) уйғун тарзда жойлашган. Визуал таассурот норма намунасига мос келади, патологик ўзгаришларнинг ҳеч қандай белгилари аниқланмайди.

Орқа мия шикастланишидан кейинги 7-кунида (2-расм) оқ пульпанинг камайиши сезила бошлайди: фолликулалар аниқлигини йўқотади, PALM тортаяди. Морфометрия натижалари буни тасдиқлайди: оқ пульпа майдони 39,3 % га камаяди ($1,12 \times 10^6$ px²), қизил пульпа эса 60,7 % га ортади. Т-лимфоцитлар сони 184 тагача камаяди (назорат гуруҳига нисбатан –22 %), В-лимфоцитлар — 137 тага (–18 %), бласт хужайралар эса 46 тагача ортади (35 % га ошиш). Иммерсия остида кузатилганда диссонанс яққол намоён бўлади: етилган хужайралар сони камаяди, бластларнинг сарик тусли тўпламлари эса устунлик қилади.

Расм 2. Орқа мия енгил даражада шикастлангандан кейинги эрта даврда (7-кун) экспериментал гуруҳ 3 ойлик каламушлар талоғининг микроскопик тасвири. Бўяш: гематоксилин эозин. Катталаштириш 20×10 . 1-Оқ пульпа ҳажмининг камайиши (етук лимфоцитлар сонининг камайиши ҳисобига); 2- Мантия ва маргинал зоналарнинг торяйиши; 3 - Қизил пульпа. Веноз синусларнинг ўрта даражада тўлиши, гемолиз фокуслари. Макрофаглар сонининг бироз ортиши; 4- PALM ҳажмининг камайиши (Т-лимфоцитлар сони камайиши ҳисобига); 5-Трабекуляр артериянинг периваскуляр склерози.

Жароҳатнинг 14-кунида (3-расмлар) ўзгаришлар янада чуқурлашади. Оқ пульпа 35,4 % га камаяди ($0,97 \times 10^6$ рх²), унинг архитектоникаси «йиртилган» кўринишни олади: мантия ва маргинал зоналар деярли тўлиқ йўқолади. Т-лимфоцитлар сони 126 тагача камаяди (-48 %), В-лимфоцитлар — 92 тага (-53 %), шу билан бирга бласт хужайралар сони 41 тага етади (≈ 17 %).

Морфологик манзара лимфоид тўқиманинг «чарчаган» ҳолатини акс эттиради, бунда етилган хужайралар ўрнини бласт пролифератлари фокуслари эгаллайди. Қизил пульпа юзасида тўлиш кучаяди, перисинусоид зоналардаги гемолиз янада яққол намоён бўлади. Функционал боғлиқлик аниқ: оқ пульпанинг атрофияси иммун жавобнинг сусайишига олиб келади, шу билан бирга қизил пульпа компенсатор тарзда фаоллашади.

Расм 3. Орқа мия енгил даражада шикастлангандан кейинги эрта даврда (14кун) экспериментал гурух 3 ойлик каламушлар талоғининг микроскопик тасвири. Бўяш: гематоксилин эозин. Катталаштириш 20×10 . 1 Қизил пульпа, перисинусоид худудда гемолизнинг кучайиши; 2 - Оқ пульпа ҳажмининг камайиши (етук лимфоцитлар сонининг камайиши ҳисобига); 3- Мантия ва маргинал зоналар ҳажмининг камайиши.

21-кунга келиб (3-расм) барқарор сурункали қайта тузилиш шаклланади. Оқ пульпа 27,6 % га камаяди ($0,72 \times 10^6$ рх²), РАМ Т-лимфоцитларнинг алоҳида «ороллари» билан ифодаланади (84 хужайра, -65 %), В-лимфоцитлар сони эса атиги 67 тагача қолади (-66 %). Герминатив марказлар асосан бласт хужайралардан ташкил топади (38 та, ≈ 23 %), бу «псевдокомпенсация» манзарасини шакллантиради.

Ван-Гизон бўяш усули янада жиддий патологик жараён яъни қизил пульпада коллагенизация жараёнини аниқлайди. Коллаген толалари периваскуляр зоналар ва синусоидлараро бўлинмаларни зич ўраб, қон томир деворларининг қалинлашишига олиб келади. Морфометрик таҳлил қизил пульпа майдонининг 72,4 % га ошганини кўрсатади ($1,89 \times 10^6$ рх²), коллагеннинг нисбий ҳажми эса 14-кун билан солиштирилганда деярли икки баробарга ортади ($p < 0,05$). Якуний морфологик таассурот шуни кўрсатадики, талоқ фиброзли қайта тузилиш босқичига киради, бунда оқ пульпанинг атрофияси қизил пульпа стромасининг коллагенланиши билан уйғунлашади.

Расм 4. Орқа мия шикастланганидан кейинги эрта даврда (21-кун) экспериментал гурух 3 ойлик каламушлар талоғининг микроскопик тасвири. Бўйш: Ван Гизон усули. Катталаштириш 20×10. Қизил пульпа трабекулаларининг коллагенланиши; 2 Оқ пульпа (бласт лимфоцитлар сонининг ошиши ҳисобига герминатив марказнинг катталашishi); 3 PALM ҳажмининг камайishi; 4 PALM артериялари деворининг қалинлаishi.

Хулоса

Шундай қилиб, каламушларда орқа мия енгил даражада шикастлангандан кейинги 7-кунда Т-лимфоцитлар (-22 %) ва В-лимфоцитлар (-18 %) сонининг камайishi, шу билан бирга бласт хужайраларининг (12 %) ортиши қайд этилади. Морфологик жиҳатдан бу фолликулаларнинг ингичкалаishi ва PALM ҳажмининг камайishi билан намоён бўлади. 14-кунда ўзгаришлар янада яққол тус олади: оқ пульпа 35,4 % га камайди (назорат гуруҳига нисбатан -27 %), етилган Т- ва В-лимфоцитлар сони деярли икки баробарга қисқаради. 21-кунга келиб патологик ўзгаришлар максимал даражага етади: оқ пульпа 27,6 % га камайди (-43 %), Т- ва В-лимфоцитлар сони эса назорат билан солиштирилганда 65–66 % га пасаяди. Орқа мия енгил даражада шикастлангандан кейинги 7-, 14- ва 21-кунларда ўтказилган морфометрик таққослама таҳлил оқ пульпанинг атрофия даражаси ҳамда қизил пульпанинг компенсатор қайта тузилиши босқичма-босқич кучайиб боришини кўрсатади.

Адабиётлар руйхати

1. Баротова Ш.Б. Тухсанова Н.Э. Морфологическая характеристика селезёнки при спинномозговых травмах. «Тиббиётда янги кун» 12 (74) 2024 стр 41- 45.
2. В.Б. Зайцев, Н.С. Федоровская, and Л.М. Железнов. "Морфометрические особенности структуры селезенки человека" Вестник новых медицинских технологий, vol. 25, no. 3, 2018, pp. 153-159.
3. Волков Владимир Петрович. "Новый алгоритм морфометрической оценки функциональной иммуноморфологии селезёнки" Universum: медицина и фармакология, no. 5-6 (18), 2015.

4.Макалиш Татьяна Павловна. "Морфометрические особенности селезёнки крыс периода предстарческих изменений под действием ксеногенной цереброспинальной жидкости" Морфологические ведомости, vol. 25, no. 3, 2017, pp. 46-48.

5.Новосёлова И.Н., Понина И.В., Попова О.В., Калужный А.В., Мельников И.А., и Валиуллина С.А.. "Диагностические ошибки повреждений спинного мозга у детей при сочетанной травме на примере клинических случаев" //Вестник восстановительной медицины, 2021;20(4):106-114

6.Новосёлова И.Н., Понина И.В., Валиуллина С.А. Осложнения и последствия позвоночноспинномозговой травмы у детей и взрослых. Обзор литературы //Российский нейрохирургический журнал им. профессора А.Л. Поленова. 2020;12(1):48-54.

7.Aviles H., Johnson M.T., Monroy F.P. Effects of cold stress on spleen cell proliferation and cytokine production during chronic *Toxoplasma gondii* infection //Neuroimmunomodulation.- 2014;11(2):93-102.

8.Benjamin T. Noble , Faith H. Brennan , Phillip G. Popovich. The spleen as a neuroimmune interface after spinal cord injury. //Jurnal et neyroimmunology 2018;321:1-11.

9.Cesta, M. F. Normal structure, function and histology of the spleen / M. F. Cesta // Toxicologic Pathology. – 2006. – № 34. – P. 455–465.

10.Mebius, R. E. Structure and function of the spleen / R. E. Mebius, G. Kraal // Nat. Rev. Immunol. – 2005. – № 5.– P. 606–616.

11. Ren H., Chen X., Tian M., Zhou J., Ouyang H., Zhang Z. // Adv. Sci. 2018;5(11):1800529.

12.Silva, Joselli S., et al. "Low CXCL13 expression, splenic lymphoid tissue atrophy and germinal center disruption in severe canine visceral leishmaniasis." PloS one 7.1 (2012): e29103.

13.Steiniger, B. The perifollicular and marginal zones of the human splenic white pulp: do fibroblasts guide lymphocyte immigration? / B. Steiniger, P. Barth, A. Hellinger Am. J. Pathol. – 2001. – Vol. 159. – P. 501–512.